

Como reduzir perdas no processo logístico da Usina Alto Alegre

How to reduce losses in the logistics process at Usina Alto Alegre

Cómo reducir pérdidas en el proceso logístico en Usina Alto Alegre

Fábio Barbosa da Silva¹

fabio.silva410@fatec.sp.gov.br

Maria Clara Puridade de Brito¹

clarapuridade@gmail.com

Natanael Reis Fortunato de Abreu¹

natanael.abreu@fatec.sp.gov.br

Rosane de Jesus dos Santos¹

jjzanny2005@gmail.com

Vitória Moraes da Silva¹

vitoria_m@outlook.com

Palavras-chave:

Embalagens Plásticas
Controle de Qualidade
Logística
Sustentabilidade

Keywords:

Plastic Packaging
Quality Control
Logistics
Sustainability

Palabras clave:

Envases Plásticos
Control de Calidad
Logística
Sostenibilidad

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Ali Antônio Abrão Júnior
Jefferson Roberto de Lima

Resumo:

O estudo teve como objetivo identificar os principais problemas nas embalagens do Açúcar Alto Alegre, produzido pela Usina Alto Alegre, e analisar como essas falhas afetam a eficiência logística e a satisfação dos consumidores. A pesquisa combinou abordagens qualitativas e quantitativas, utilizando dados obtidos na plataforma Reclame Aqui. As reclamações analisadas revelaram ocorrências recorrentes, como rasgos, vazamentos, contaminações e presença de insetos, que comprometem a integridade do produto e a reputação da marca. A análise de conteúdo e os métodos estatísticos descritivos permitiram compreender as causas mais frequentes e propor medidas corretivas, entre elas o uso de materiais mais resistentes, a modernização dos equipamentos de selagem, a intensificação das inspeções de qualidade e o treinamento contínuo dos colaboradores. Conclui-se que o aprimoramento das embalagens é essencial para reduzir desperdícios e retrabalhos, além de fortalecer a imagem e a credibilidade da Usina Alto Alegre no setor sucroenergético, garantindo maior eficiência nos processos logísticos e satisfação dos consumidores.

Abstract:

The study aimed to identify the main problems in the packaging of Açúcar Alto Alegre, produced by Usina Alto Alegre, and to analyze how these issues affect logistics efficiency and customer satisfaction. The research combined qualitative and quantitative approaches, using data obtained from the Reclame Aqui platform. The analyzed complaints revealed recurring problems such as tears, leaks, contamination, and the presence of insects, which compromise product integrity and the company's reputation. Content analysis and descriptive statistical methods made it possible to understand the most frequent causes and propose corrective measures, including the use of more resistant materials, modernization of sealing equipment, strengthening of quality inspections, and continuous employee training. It is concluded that improving packaging quality is essential to reduce waste and rework, as well as to strengthen the image and credibility of Usina Alto Alegre in the sugar-energy sector, ensuring greater logistics efficiency and customer satisfaction.

Resumen:

El estudio tuvo como objetivo identificar los principales problemas en los envases del Azúcar Alto Alegre, producido por la Usina Alto Alegre, y analizar cómo estas fallas afectan la eficiencia logística y la satisfacción de los consumidores. La investigación combinó enfoques cualitativos y cuantitativos, utilizando datos obtenidos de la plataforma Reclame Aqui. Las reclamaciones analizadas revelaron problemas recurrentes, como rasgaduras, fugas, contaminación y presencia de insectos, que comprometen la integridad del producto y la reputación de la marca. El análisis de contenido y los métodos estadísticos descriptivos permitieron comprender las causas más frecuentes y proponer medidas correctivas, entre ellas el uso de materiales más resistentes, la modernización de los equipos de sellado, el refuerzo de las inspecciones de calidad y la capacitación continua de los empleados. Se concluye que mejorar la calidad de los envases es fundamental para reducir desperdicios y retrabajos, además de fortalecer la imagen y la credibilidad de la Usina Alto Alegre en el sector sucroenergético, garantizando una mayor eficiencia logística y satisfacción de los consumidores.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

A Usina Alto Alegre iniciou suas atividades no final da década de 1970, no estado do Paraná, com a produção de etanol, expandindo posteriormente suas operações para São Paulo, onde passou a fabricar também açúcar cristal e refinado. Ao longo dos anos, a empresa ampliou sua estrutura industrial com novas unidades e passou a produzir energia elétrica a partir do bagaço da cana, consolidando-se como uma das principais organizações do setor sucroenergético brasileiro (USINA ALTO ALEGRE, 2024).

Atualmente, a empresa enfrenta reclamações recorrentes relacionadas à qualidade das embalagens do Açúcar Alto Alegre, relatadas por consumidores em plataformas digitais. Entre os principais problemas apontados estão rasgos, vazamentos e contaminações, que comprometem a satisfação dos clientes, além de gerar impactos logísticos e de imagem corporativa. Esses problemas evidenciam a necessidade de aprimorar o controle de qualidade das embalagens e reforçar os processos produtivos para evitar prejuízos e retrabalhos.

Diante desse cenário, este relatório tem como objetivo analisar as principais complicações relacionadas ao produto Açúcar Alto Alegre, com base nas avaliações de consumidores, e propor estratégias de melhoria que garantam maior eficiência e qualidade nas embalagens.

Para atingir esse objetivo, foram analisadas reclamações registradas na plataforma Reclame Aqui, permitindo identificar os principais pontos críticos e sugerir ações corretivas voltadas à redução de falhas e à valorização da marca.

2. Referencial Teórico

As embalagens plásticas vêm se consolidando como a principal escolha no agronegócio por reunirem resistência, versatilidade e custo acessível. Elas desempenham papel essencial na proteção e no transporte de insumos e produtos agrícolas, como fertilizantes, sementes, defensivos e alimentos processados. O uso de materiais plásticos nesse setor aumentou significativamente devido à sua eficácia na preservação dos produtos e na redução de perdas durante o transporte e armazenamento, garantindo maior durabilidade e segurança (INSTITUTO DE EMBALAGENS, 2019).

Entre os principais tipos de plásticos utilizados no agronegócio destacam-se o Polietileno de Alta Densidade (PEAD), o Polietileno Tereftalato (PET) e o Polipropileno (PP).

O PEAD é amplamente utilizado em embalagens rígidas, como galões e sacos para fertilizantes, por apresentar alta resistência a impactos e a produtos químicos. Esse material é considerado um dos mais adequados para armazenar substâncias agressivas, conforme a Sociedade Brasileira de Polímeros (SBPol, 2020).

O PET é empregado principalmente em garrafas de sucos e óleos, pois combina leveza, transparência e resistência. De acordo com Petcore Europe (2021), trata-se de um dos materiais mais utilizados para embalagens alimentícias, por garantir barreira eficiente contra oxigênio e umidade, fatores essenciais para conservar a qualidade dos alimentos.

Já o PP (Polipropileno) é utilizado em sacarias trançadas e potes plásticos, destacando-se pela boa resistência térmica e mecânica. Segundo a Plastivida (2020), o PP é muito usado em embalagens de grande volume, sendo robusto e reciclável, o que contribui para a redução do impacto ambiental.

A produção dessas embalagens ocorre por meio de processos como extrusão, injeção, sopro e termoformagem, que permitem moldar o plástico de acordo com a necessidade do produto final. Para a Plastivida (2022), os avanços nesses processos de moldagem contribuíram para o crescimento da produção de embalagens plásticas no país, aumentando a eficiência e a personalização dos modelos.

Embora as embalagens plásticas apresentem eficiência e baixo custo, seu impacto ambiental ainda é um desafio. A reciclagem de plásticos agrícolas enfrenta dificuldades ligadas à coleta e ao processamento dos resíduos. Conforme a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST,

2023), a ausência de infraestrutura adequada e a baixa conscientização ainda limitam o reaproveitamento dos materiais, gerando impactos ambientais relevantes, mesmo com o surgimento de alternativas biodegradáveis e de origem vegetal.

3. Método da produção técnica

A pesquisa foi do tipo mista, combinando abordagens qualitativas e quantitativas. Essa estratégia foi adotada porque os relatos coletados no Reclame Aqui exigiram uma interpretação detalhada dos tipos e causas das falhas nas embalagens, além da medição da frequência de cada ocorrência. De acordo com Creswell (2010), esse tipo de pesquisa possibilita compreender diferentes perspectivas de um mesmo problema, o que ampliou a análise das causas e impactos das falhas identificadas.

A população-alvo foi composta por usuários que registraram reclamações sobre a Usina Alto Alegre na plataforma Reclame Aqui, especialmente aquelas relacionadas a falhas em embalagens. Reclamações irrelevantes ou duplicadas foram desconsideradas.

O tamanho da amostra foi determinado pela quantidade de registros disponíveis no período analisado, número que foi suficiente para identificar padrões e causas recorrentes, atendendo aos objetivos qualitativos da pesquisa e permitindo a análise dos dados.

A coleta de dados foi realizada por meio de uma busca estruturada na plataforma Reclame Aqui, utilizando palavras-chave específicas, e pela observação documental dos relatos obtidos. Segundo Gil (2008), esse tipo de coleta possibilita reunir informações secundárias de forma organizada, favorecendo análises consistentes e voltadas à identificação e solução de problemas.

A análise dos dados ocorreu por meio de análise de conteúdo, para identificar e classificar os tipos de falha nas embalagens; estatística descritiva, para calcular frequências, proporções e tendências; gráficos de Pareto, para priorizar os problemas mais recorrentes; e softwares de apoio, como planilhas eletrônicas e, quando necessário, programas específicos de análise qualitativa.

A análise dos dados incluiu a identificação e classificação dos tipos de falhas relatadas, o cálculo de frequências e a elaboração de gráficos demonstrativos.

Durante toda a pesquisa, foi garantido o anonimato dos usuários cujos relatos foram analisados. Nenhuma informação pessoal ou identificadora foi divulgada.

Os dados coletados foram utilizados unicamente para fins acadêmicos, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Sempre que necessário, trechos de relatos foram parafraseados, evitando a exposição direta de informações que pudessem identificar o autor.

4. Contexto do projeto ou situação-problema

A Usina Alto Alegre S/A é uma empresa privada de capital nacional, pertencente ao grupo Junqueira, com sede administrativa no estado do Paraná e unidades produtivas em Colorado, Florestópolis, Santo Inácio (PR) e Floresta (SP). A organização atua há mais de quatro décadas no setor sucroenergético, produzindo açúcar, etanol e energia elétrica a partir da cana-de-açúcar.

Com cerca de 4.000 colaboradores diretos e indiretos, a empresa é considerada de grande porte e figura entre as principais do setor no sul do Brasil. A estrutura organizacional da Usina Alto Alegre é composta por departamentos administrativos, agrícolas e industriais, além de setores voltados à logística, controle de qualidade e meio ambiente, o que reflete sua preocupação com a sustentabilidade e a eficiência dos processos produtivos.

O mercado em que atua é altamente competitivo, com concorrentes diretos como a Copersucar, Raízen e Biosev, que disputam espaço no fornecimento de açúcar e etanol tanto para o mercado interno quanto para exportação. A empresa busca continuamente aprimorar seus processos, mantendo um modelo de gestão voltado à qualidade, segurança e responsabilidade ambiental.

O problema identificado neste projeto refere-se às falhas nas embalagens do Açúcar Alto Alegre, relatadas por consumidores em plataformas digitais, especialmente no site Reclame Aqui. As reclamações mencionam rasgos, vazamentos e contaminações, ocasionando perdas de produto, retrabalhos e insatisfação dos clientes. Tais falhas afetam diretamente a eficiência logística e a imagem institucional da empresa, tornando essencial a adoção de ações corretivas e preventivas que garantam maior durabilidade, segurança e qualidade das embalagens.

Dessa forma, o projeto busca compreender as causas dessas ocorrências e propor estratégias de melhoria aplicáveis à linha produtiva, contribuindo para o fortalecimento da competitividade e da credibilidade da Usina Alto Alegre no setor sucroenergético.

5. Resultados obtidos e análise

A análise das reclamações coletadas na plataforma Reclame Aqui revelou que aproximadamente 96% dos registros relacionados à Usina Alto Alegre tratam de problemas na qualidade das embalagens do Açúcar Alto Alegre. As ocorrências mais frequentes envolvem rasgos, vazamentos, presença de insetos, umidade excessiva e contaminação por corpos estranhos. Esses fatores indicam falhas tanto na escolha dos materiais utilizados quanto nos processos de selagem e inspeção final do produto.

O levantamento mostrou que a maioria das reclamações ocorre em embalagens de 1 kg, destinadas ao varejo, o que reforça a hipótese de que os problemas estão concentrados nas linhas de produção de maior volume. Em diversos relatos, os consumidores destacaram que o açúcar chegou parcialmente aberto ou com partículas aderidas à parte interna da embalagem, comprometendo a aparência e a segurança do alimento. Tal situação demonstra deficiências nos mecanismos de controle de qualidade e na padronização da vedação automática das sacarias.

Com base na análise de conteúdo dos relatos, observou-se que os consumidores relacionam diretamente essas falhas à falta de confiabilidade da marca, o que afeta não apenas a percepção de qualidade, mas também a logística reversa, já que produtos devolvidos aumentam custos e retrabalhos. Esse cenário evidencia a necessidade de integração entre os setores de produção,

controle de qualidade e logística, de modo que eventuais falhas possam ser identificadas e corrigidas antes da distribuição.

De acordo com Moura, Silva e Pereira (2019), a embalagem tem papel estratégico na percepção de valor do consumidor, pois representa o primeiro contato físico com o produto. Assim, investir em embalagens seguras e resistentes é uma medida que impacta não apenas a satisfação do cliente, mas também o desempenho operacional da empresa. Nesse contexto, recomenda-se à Usina Alto Alegre a adoção de materiais de maior espessura e resistência mecânica, a modernização do maquinário de selagem e a implementação de inspeções por amostragem sistemática, alinhadas às práticas de gestão da qualidade total (TQM).

Além disso, a criação de um plano de ação corretiva baseado no ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir) pode permitir o acompanhamento contínuo das melhorias e a mensuração dos resultados ao longo do tempo. Essa abordagem contribuirá para reduzir desperdícios, aumentar a eficiência logística e fortalecer a credibilidade da marca no mercado sucroenergético.

Em síntese, os resultados demonstram que o problema das embalagens ultrapassa a esfera estética, configurando-se como um fator operacional e estratégico. A mitigação dessas falhas exige integração entre áreas, investimento tecnológico e comprometimento institucional com a qualidade, a fim de garantir produtos seguros, confiáveis e competitivos.

MOURA, Fábio A.; SILVA, Renato L.; PEREIRA, Juliana M. Gestão da Qualidade e Embalagens: práticas e estratégias para o setor alimentício. São Paulo: Atlas, 2019.

6. Considerações Finais

A pesquisa permitiu identificar as principais falhas nas embalagens do Açúcar Alto Alegre, com base nas reclamações registradas na plataforma Reclame Aqui. A maioria dos relatos esteve relacionada a rasgos, vazamentos, presença de insetos e contaminações, evidenciando fragilidades no controle de qualidade e nos processos de selagem dos produtos.

Os objetivos do trabalho foram atingidos, ao apontar as causas mais recorrentes e propor estratégias de melhoria, como o uso de materiais mais resistentes, inspeções mais rigorosas e treinamentos voltados à prevenção de falhas. Tais medidas contribuem para a redução de perdas e retrabalhos, além de fortalecer a imagem e a credibilidade da empresa perante seus consumidores.

Como limitação, destaca-se o número reduzido de registros analisados, o que restringe a generalização dos resultados. Para estudos futuros, recomenda-se ampliar o período de análise e incluir outras plataformas de reclamações, a fim de obter um panorama mais abrangente do problema.

Conclui-se que investir na qualidade das embalagens é essencial para aprimorar os processos logísticos, elevar a satisfação dos consumidores e consolidar a credibilidade da Usina Alto Alegre no mercado. A atenção à qualidade deve ser entendida como um aspecto estratégico da gestão, integrando inovação, eficiência e responsabilidade ambiental. Com uma postura voltada à melhoria contínua, a Usina Alto Alegre poderá atender melhor às expectativas dos consumidores e reforçar sua competitividade em um mercado cada vez mais exigente.

Referências

ALCATEIA WEB DIGITAL. Unidade Junqueira. Disponível em: <https://www.altoalegre.com.br/unidades/unidade-junqueira/>. Acesso em: 2 out. 2025.

ARTIGOS – INSTITUTO DE EMBALAGENS. Disponível em: <https://institutodeembalagens.com.br/artigos/>. Acesso em: 10 out. 2025.

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e mistos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

DE, J. Métodos quantitativos, qualitativos e mistos de pesquisa. [S. l.: s. n.], 2025. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/718711/5/Metodos-Quanti-Quali-e-Mistos-de-Pesquisa-GRAFICA-Texto.pdf>. Acesso em: 4 out. 2025.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

INSTITUTO DE EMBALAGENS. Embalagens plásticas no agronegócio. São Paulo, 2019. Acesso em: 18 set. 2025.

MOURA, Fábio A.; SILVA, Renato L.; PEREIRA, Juliana M. Gestão da qualidade e embalagens: práticas e estratégias para o setor alimentício. São Paulo: Atlas, 2019.

NOVACANA.COM. Grupo: Alto Alegre. Disponível em: https://www.novacana.com/usinas_brasil/grupos/grupo-alto-alegre. Acesso em: 8 out. 2025.

PLASTIVIDA. Relatório sobre sustentabilidade das embalagens plásticas. São Paulo, 2020. Acesso em: 22 set. 2025.

PLASTIVIDA. Evolução dos processos de moldagem e personalização de embalagens plásticas. São Paulo, 2022. Acesso em: 3 out. 2025.

SOBRE A ALTO ALEGRE. Usina Alto Alegre S/A – Açúcar e Álcool. 2025. Disponível em: <https://www.altoalegre.com.br/sobre-nos/>. Acesso em: 21 set. 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE POLÍMEROS (SBPOL). Boletim técnico sobre aplicações do PEAD no agronegócio. São Paulo, 2020. Acesso em: 26 set. 2025.

USINA ALTO ALEGRE S/A – AÇÚCAR E ÁLCOOL. Disponível em: <https://cnpj.biz/48295562000136>. Acesso em: 1 out. 2025.

Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es).

O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizadas as ferramentas de Inteligência Artificial ChatGPT (OpenAI) para auxiliar na correção de questões de concordância, clareza textual e revisão linguística. Após utilizar esta ferramenta, os autores editaram e revisaram todo o conteúdo conforme necessário, assumindo total responsabilidade pelo conteúdo final da publicação.